

SPECIFIC FEATURES OF ACCOUNTING FOR RESERVES AND PROVISIONS AND ISSUES OF THEIR IMPROVEMENT

Ilyos Keldiyorovich Ochilov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Financial Accounting and Reporting, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan.

i.ochilov@tsue.uz, ilyos040171@gmail.com. ORCID: 0000-0002-3350-0891

ABSTRACT

This article examines the theoretical and practical aspects of accounting for provisions and estimated liabilities, their economic substance, and the specific features of their recognition and presentation in financial statements. In modern economic conditions, taking into account risks, uncertainties, and the probability of future expenditures has become one of the key factors in ensuring the reliability and transparency of financial reporting. Therefore, the recognition, measurement, and disclosure of provisions and estimated liabilities are of particular importance for both corporate management and financial statement users. The study analyzes the requirements of IAS 37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” and explores the practical approaches used in the formation of insurance reserves and other estimated obligations. Special attention is paid to discounting techniques, probability-based valuation methods, and risk management mechanisms. The findings indicate that provisions and estimated liabilities play a significant role in maintaining financial stability, ensuring prudent financial management, and improving the quality of financial reporting. Based on the analysis, several recommendations are proposed, including the broader implementation of international accounting standards, the application of actuarial and statistical valuation methods, the use of artificial intelligence and Big Data technologies, and the strengthening of internal control and audit systems. The implementation of these measures is expected to improve the transparency, comparability, and reliability of financial statements, enhance organizations’ resilience to financial risks, and provide investors, creditors, and other stakeholders with more relevant information for economic decision-making.

Keywords

<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

provisions, estimated liabilities, IAS 37, financial reporting, discounting, contingent liabilities, insurance reserves, risk management, actuarial calculations, financial stability.

REZERVALAR VA BAHOLANGAN MAJBURIYATLAR HISOBINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAMDA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Ochilov Ilyos Keldiyorovich - Iqtisodiyot fanlari doktori, “Moliyaviy hisob va hisobot” kafedrası professori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

i.ochilov@tsue.uz, ilyos040171@gmail.com. ORCID: 0000-0002-3350-0891

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining nazariy hamda amaliy jihatlari, ularning iqtisodiy mohiyati va moliyaviy hisobotlarda aks ettirilish xususiyatlari tadqiq etilgan. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalar faoliyatida yuzaga keladigan tavakkalchiliklar, noaniqliklar va kelgusidagi xarajatlar ehtimolini hisobga olish moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta’minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan rezervalar va baholangan majburiyatlarni to‘g‘ri tan olish, baholash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish masalalari alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida IAS 37 “Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar” hamda sug‘urta faoliyatida qo‘llaniladigan rezervlarni shakllantirish amaliyoti o‘rganildi. Shuningdek, rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishda diskontlash usullaridan foydalanish, ehtimollik asosida baholash mexanizmlari hamda risklarni boshqarish bilan bog‘liq yondashuvlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari rezervalar va baholangan majburiyatlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlashda muhim vosita ekanligini ko‘rsatdi. Tahlillar asosida rezervalar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, aktuar va statistik baholash usullarini keng qo‘llash, sun‘iy intellekt hamda Big Data texnologiyalaridan foydalanish, ichki nazorat va audit tizimlarini kuchaytirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligini

oshirish, korxonalarining moliyaviy risklarga chidamliligini kuchaytirish hamda investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun sifatli axborot bazasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: rezervalar, baholangan majburiyatlar, IAS 37, moliyaviy hisobot, diskontlash, shartli majburiyatlar, sugʻurta zahiralari, risklarni boshqarish, aktuar hisob-kitoblar, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Global iqtisodiyotning rivojlanishi, kapital bozorlarining integratsiyalashuvi hamda investitsion jarayonlarning faollashuvi xoʻjalik yurituvchi subyektlar faoliyatida moliyaviy axborotning sifati va ishonchliligiga boʻlgan talabni keskin oshirmoqda. Moliyaviy hisobotlar manfaatdor tomonlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishida asosiy axborot manbasi hisoblanadi. Shu sababli moliyaviy hisobotlarda korxonaning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va kelgusidagi majburiyatlari imkon qadar haqqoniy aks ettirilishi zarur (IAS 37, 2023; Hasanov, 2023).

Moliyaviy hisobotning ishonchliligini taʼminlashda rezervalar va baholangan majburiyatlar alohida oʻrin tutadi. Chunki korxonada faoliyati davomida yuzaga keladigan koʻplab majburiyatlarning summasi yoki bajarilish muddati oldindan aniq boʻlmaydi. Sud jarayonlari, kafolat xarajatlari, ekologik majburiyatlar, restrukturizatsiya xarajatlari, sugʻurta toʻlovlari va boshqa ehtimoliy xarajatlar shular jumlasidandir. Mazkur majburiyatlarni eʼtibordan chetda qoldirish moliyaviy hisobotlarda korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini notoʻgʻri aks ettirishga olib kelishi mumkin (Epstein & Jermakowicz, 2023).

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari tizimida rezervalar va baholangan majburiyatlarni tan olish, baholash va ochib berish masalalari IAS 37 “Baholangan majburiyatlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar” standarti bilan tartibga solinadi. Mazkur standartga koʻra baholangan majburiyat – bu summasi yoki bajarilish muddati noaniq boʻlgan, biroq ishonchli baholanishi mumkin boʻlgan majburiyat hisoblanadi (IAS 37, 2023). Standartning asosiy maqsadi korxonalarining ehtimoliy majburiyatlarini moliyaviy hisobotlarda toʻgʻri aks ettirish orqali axborot foydalanuvchilariga sifatli maʼlumot taqdim etishdan iborat.

So‘nggi yillarda korporativ risklarning ortishi rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Global iqtisodiy inqirozlar, geosiyosiy ziddiyatlar, inflyatsiya jarayonlari, ta‘minot zanjirlaridagi uzilishlar hamda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflar korxonalarini ehtimoliy moliyaviy yo‘qotishlarga nisbatan oldindan tayyorgarlik ko‘rishga majbur qilmoqda (KPMG, 2024). Shu sababli rezervalarni shakllantirish bugungi kunda oddiy hisob operatsiyasi emas, balki risklarni boshqarish tizimining muhim elementi sifatida qaralmoqda.

Rezervalar va baholangan majburiyatlar masalasi sug‘urta sektorida yanada dolzarb hisoblanadi. Sug‘urta kompaniyalari faoliyatining asosiy mazmuni kelajakdagi noaniq hodisalar bo‘yicha moliyaviy majburiyatlarni qoplash bilan bog‘liq. Shu bois sug‘urta zahiralari moliyaviy barqarorlikning asosiy kafolatlaridan biri hisoblanadi (Rahimov, 2022). Xalqaro amaliyotda sug‘urta rezervlari va baholangan majburiyatlar o‘rtasida iqtisodiy mazmun jihatidan o‘xshashlik mavjud bo‘lib, ularning har ikkalasi ham kelajakdagi majburiyatlarni qoplashga qaratilgan.

IFRS 17 “Insurance Contracts” standartining joriy etilishi sug‘urta majburiyatlarini baholashda yangi yondashuvlarni shakllantirdi. Mazkur standart sug‘urta majburiyatlarini kelajakdagi pul oqimlari, risk marjasi va vaqt omilini hisobga olgan holda baholashni nazarda tutadi (IFRS 17, 2023). Natijada sug‘urta rezervlari va baholangan majburiyatlarni hisobga olish amaliyotida iqtisodiy mazmunning ustuvorligi tamoyili yanada mustahkamlandi.

O‘zbekiston Respublikasida ham moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o‘tish jarayoni rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining ahamiyatini oshirmoqda. Xususan, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash majburiyatining joriy etilishi korxonalarda baholangan majburiyatlarni tan olish va baholash bo‘yicha yangi yondashuvlarni shakllantirishni talab qilmoqda (PQ–4611, 2020).

Biroq amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishda qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, majburiyatlarni baholashda subyektivlikning yuqoriligi, diskontlash mexanizmlarining

yetarli darajada qo'llanilmasligi, statistik va aktuar usullardan foydalanishning cheklanganligi hamda ichki nazorat tizimlarining sustligi moliyaviy hisobotlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda (Tashnazarov, 2021).

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining texnik jihatlariga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ularning korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi institutsional roli yetarlicha o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda xalqaro tajriba asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi rezervalar va baholangan majburiyatlarni faqat buxgalteriya hisobi obyekti sifatida emas, balki korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi institutsional mexanizm sifatida talqin qilish hamda ularni shakllantirishda riskga asoslangan yondashuvni qo'llash zaruratini asoslashdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida xo'jalik yurituvchi subyektlarda rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olish jarayonlari tanlandi. Tadqiqot predmeti esa rezervalar va baholangan majburiyatlarni tan olish, baholash, hisobga olish hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlardan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobi masalalari buxgalteriya hisobi nazariyasining murakkab va bahsli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur masala bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosan majburiyatlarni tan olish, baholash, diskontlash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish masalalariga qaratilgan.

Camfferman va Zeff (2015) xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilar ekan, majburiyatlarni hisobga olishda iqtisodiy mazmunning huquqiy shakldan ustunligi tamoyili xalqaro hisobot tizimining eng muhim tamoyillaridan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, moliyaviy hisobot foydalanuvchilari uchun korxonaning kelajakdagi majburiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar moliyaviy natijalar haqidagi ma'lumotlardan kam ahamiyatga ega emas.

Epstein va Jermakowicz (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda IAS 37 standartining amaliy qo'llanilishi, ehtimollik asosida baholash usullari hamda diskontlash mexanizmlarining nazariy asoslari batafsil yoritilgan.

Epstein va Jermakowicz (2023) tadqiqotlarida baholangan majburiyatlarni hisobga olishning asosiy muammolaridan biri sifatida noaniqlik sharoitida baholash masalasi ko'rsatib o'tiladi. Mualliflarning fikricha, majburiyatlarni baholashda ehtimollik nazariyasi va diskontlash usullaridan foydalanish moliyaviy hisobotlarda real iqtisodiy vaziyatni aks ettirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular baholangan majburiyatlarni aniqlashda professional mulohazaning (professional judgment) muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

Kieso, Weygandt va Warfield (2020) moliyaviy hisobotning konseptual asoslarini tahlil qilgan holda, rezervlar va baholangan majburiyatlar ehtiyotkorlik tamoyilining amaliy ifodasi ekanligini qayd etadilar. Ularning fikricha, korxonalar kelajakdagi xarajatlarni o'z vaqtida tan olishi moliyaviy natijalarning sun'iy ravishda oshirib ko'rsatilishining oldini oladi.

Alexander, Britton va Jorissen (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining Yevropa mamlakatlarida qo'llanilish amaliyoti o'rganilgan. Tadqiqotchilar baholangan majburiyatlarni hisobga olish korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilishini asoslab berganlar. Ularning ta'kidlashicha, moliyaviy hisobotlarda ehtimoliy majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq ochib berilishi investorlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Sug'urta zahiralari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda rezervlarni shakllantirish va boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Rahimov (2022) sug'urta zahiralari sug'urta kompaniyalarining to'lovga qobiliyatligini ta'minlovchi asosiy moliyaviy instrument ekanligini ta'kidlaydi. Muallif sug'urta rezervlarini shakllantirishda aktuar hisob-kitoblar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Tashnazarov (2021) sug'urta tashkilotlarida moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalarini o'rganar ekan, sug'urta zahiralari va baholangan majburiyatlar o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikni asoslab beradi. Uning fikricha, har

ikkala element ham kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy majburiyatlarni qoplashga qaratilgan.

Hasanov (2023) xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining O'zbekiston amaliyotiga joriy etilishi masalalarini tahlil qilib, baholangan majburiyatlarni hisobga olishda milliy amaliyot bilan xalqaro yondashuvlar o'rtasida ayrim tafovutlar mavjudligini qayd etadi. Olimning fikricha, ushbu tafovutlarni bartaraf etish moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

KPMG (2024), Deloitte (2024) va PwC (2024) tomonidan tayyorlangan amaliy qo'llanmalarda rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Xususan, ushbu manbalarda diskontlash stavkasini tanlash, ehtimollik asosida baholash va risklarni boshqarish mexanizmlariga katta e'tibor qaratilgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rezervalar va baholangan majburiyatlar bo'yicha mavjud tadqiqotlar asosan ularni tan olish va baholash masalalariga qaratilgan. Biroq rezervalarni korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi institutsional mexanizm sifatida o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar nisbatan kam uchraydi. Mazkur tadqiqotning asosiy farqli jihati ham aynan ushbu masalani yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot metodlari

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining nazariy asoslarini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish hamda amaliy takliflar ishlab chiqishga qaratildi.

Birinchi navbatda, qiyosiy tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul yordamida IAS 37 standartida belgilangan talablar bilan amaliyotda qo'llanilayotgan hisob siyosatlari o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Shuningdek, sug'urta zahiralari va baholangan majburiyatlarning umumiy hamda farqli jihatlari aniqlashtirildi.

Tadqiqot davomida mantiqiy tahlil va sintez usulidan ham foydalanildi. Ushbu usul orqali rezervalar va baholangan majburiyatlarning iqtisodiy mohiyati, ularning

korxonalar moliyaviy holatiga ta'siri hamda moliyaviy hisobot tizimidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslandi.

Induksiya va deduksiya usullari yordamida alohida kuzatilgan holatlar umumlashtirildi va umumiy nazariy xulosalar shakllantirildi. Xususan, sug'urta kompaniyalari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida uchraydigan rezervlar shakllanishining amaliy misollari asosida umumiy qonuniyatlar aniqlab olindi.

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik tahlil usuli ham qo'llanildi. Ushbu usul yordamida rezervalar va baholangan majburiyatlarning moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'siri baholandi. Statistik ma'lumotlar asosida risklar va majburiyatlar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

Bundan tashqari, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish usulidan foydalanildi. Tadqiqotning huquqiy asosini IAS 37, IFRS 17, O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga oid boshqa me'yoriy hujjatlar tashkil etdi.

Tadqiqot metodologiyasining yana bir muhim elementi tizimli yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv rezervalar va baholangan majburiyatlarni korxonalar moliyaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi. Natijada rezervalar nafaqat buxgalteriya hisobi obyektiga, balki risklarni boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida baholandi.

Tadqiqotning axborot bazasi sifatida xalqaro standartlar, ilmiy maqolalar, monografiyalar, darsliklar va amaldagi normativ hujjatlardan foydalanildi. Shuningdek, sug'urta zahiralarini va baholangan majburiyatlar bo'yicha mavjud ilmiy manbalar tahlili asosida mualliflik xulosalari shakllantirildi.

O'tkazilgan tadqiqot usullari rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, mavjud muammolarni baholash hamda ularni takomillashtirish bo'yicha asoslangan ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida rezervalar va baholangan majburiyatlarning iqtisodiy mohiyati, ularni e'tirof etish mezonlari hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish xususiyatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar rezervalar va baholangan majburiyatlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi.

IAS 37 talablariga muvofiq baholangan majburiyatlar uchta asosiy shart bir vaqtning o'zida bajarilganda tan olinadi: majburiyatning o'tgan hodisalar natijasida yuzaga kelganligi, iqtisodiy resurslarning chiqib ketish ehtimoli mavjudligi hamda majburiyat summasini ishonchli baholash imkoniyati mavjudligi. Tadqiqot natijalari ushbu mezonlarning moliyaviy hisobotlarda majburiyatlarni to'g'ri aks ettirish uchun asosiy omil ekanligini ko'rsatdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, rezervalar va oddiy majburiyatlar o'rtasidagi asosiy farq noaniqlik darajasi bilan bog'liq. Oddiy majburiyatlarda to'lov summasi va muddati aniq bo'lsa, rezervalarda ushbu ko'rsatkichlar taxminiy xarakterga ega bo'ladi. Shu sababli rezervalarni shakllantirishda ehtimollik nazariyasi, ekspert baholari va statistik modellashtirish usullaridan foydalanish zarurati yuzaga keladi.

Tadqiqot natijalari rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishda diskontlash usulining ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, uzoq muddatli majburiyatlarni baholashda kelajakdagi pul oqimlarini joriy qiymatga keltirish moliyaviy hisobotlarda real iqtisodiy holatni aks ettirish imkonini beradi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, ayrim korxonalarda uzoq muddatli majburiyatlarni diskontlash amaliyoti yetarli darajada qo'llanilmaydi, bu esa majburiyatlar qiymatining ortiqcha yoki kam baholanishiga sabab bo'lmoqda.

Baholangan majburiyatlarning iqtisodiy mazmunini aniqlash maqsadida ularning asosiy turlari tizimlashtirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, amaliyotda eng ko'p uchraydigan baholangan majburiyatlar quyidagilar hisoblanadi:

1-jadval

Baholangan majburiyatlarning asosiy turlari

T/r	Majburiyat turi	Mazmuni
1	Kafolat xarajatlari	Mahsulot yoki xizmat kafolati bilan bog'liq kelajakdagi

T/r	Majburiyat turi	Mazmuni
	rezervi	xarajatlar
2	Sud da'volari rezervi	Korxonada ishtirokidagi sud jarayonlari bo'yicha ehtimoliy xarajatlar
3	Ekologik majburiyatlar	Rekultivatsiya va atrof-muhitni tiklash xarajatlari
4	Sug'urta zahiralari	Sug'urta to'lovlari bo'yicha kelgusidagi majburiyatlar
5	Restrukturizatsiya rezervlari	Korxonani qayta tashkil etish bilan bog'liq xarajatlar

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, baholangan majburiyatlar tarkibida sug'urta zahiralari alohida ahamiyatga ega. Sug'urta kompaniyalari faoliyatida rezervlarning yetarli hajmda shakllantirilishi moliyaviy barqarorlikning muhim sharti hisoblanadi. Tadqiqot davomida sug'urta rezervlarining quyidagi asosiy turlari aniqlashtirildi:

- ishlab topilmagan mukofotlar rezervi;
- da'volar rezervi;
- IBNR (Incurred But Not Reported) rezervi;
- hayot sug'urtasi rezervlari.

Mazkur rezervlar sug'urta kompaniyalarining kelajakdagi majburiyatlarini qoplashga xizmat qiladi va sug'urtalanuvchilar manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot davomida rezervlar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishning afzalliklari ham baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, rezervlarni shakllantirish:

- moliyaviy risklarni kamaytiradi;
- moliyaviy natijalarning sun'iy ravishda oshirib ko'rsatilishining oldini oladi;
- investorlar uchun axborot sifatini yaxshilaydi;
- kreditorlar tomonidan korxonaning to'lov qobiliyatini baholash imkoniyatlarini kengaytiradi;
- moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshiradi.

Shu bilan birga, amaliyotda qator muammolar ham aniqlandi. Xususan, baholangan majburiyatlarni hisoblashda ekspert baholariga haddan tashqari tayanish ayrim hollarda subyektivlik darajasini oshirmoqda. Bundan tashqari, ko'plab xo'jalik yurituvchi subyektlarda zamonaviy statistik modellar va ehtimollik asosidagi baholash mexanizmlaridan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olish samaradorligini oshirishga quyidagi omillar ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

2-jadval

Hisob tizimini takomillashtiruvchi omillar

Omil	Kutilayotgan natija
IAS 37 talablarini to'liq joriy etish	Hisobotlarning ishonchliligi oshadi
Diskontlash usullaridan foydalanish	Majburiyatlar real qiymatda baholanadi
Aktuar yondashuvlarni kengaytirish	Baholash aniqligi oshadi
Big Data texnologiyalari	Risklarni prognozlash sifati yaxshilanadi
Sun'iy intellekt texnologiyalari	Avtomatlashtirilgan tahlil imkoniyati yaratiladi
Ichki audit tizimini kuchaytirish	Nazorat samaradorligi oshadi

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash rezervalar va baholangan majburiyatlarni shakllantirish jarayonining sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ayniqsa, sun'iy intellekt algoritmlari yordamida tarixiy ma'lumotlar asosida kelajakdagi majburiyatlarni prognoz qilish imkoniyati mavjud.

Tadqiqot davomida rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining moliyaviy barqarorlikka ta'siri ham o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, rezervlar yetarli hajmda shakllantirilgan korxonalarda likvidlik va to'lovga qobiliyatlilik ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'ladi. Bu esa korxonalarining tashqi iqtisodiy zarbalarga nisbatan chidamliligini oshiradi.

Shuningdek, xalqaro standartlar asosida shakllantirilgan rezervlar investitsion jozibadorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Investorlar uchun moliyaviy hisobotlarda mavjud risklar va ehtimoliy majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqligi korxonalar faoliyatiga bo'lgan ishonch darajasini oshiradi.

Umuman olganda, olingan natijalar rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobi korxonalarda risklarni boshqarish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va moliyaviy hisobot sifatini oshirishning muhim vositasi ekanligini tasdiqladi.

MUHOKAMA

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, amaliyotda rezervalar ko'pincha moliyaviy hisobot talablarini bajarish uchun shakllantiriladi. Holbuki xalqaro amaliyotda rezervalar korporativ risklarni boshqarish tizimining muhim elementi sifatida qaraladi (Deloitte, 2024; KPMG, 2024). Shu sababli rezervalar va baholangan majburiyatlarning iqtisodiy mohiyatini qayta ko'rib chiqish hamda ularni korxonada moliyaviy xavfsizligini ta'minlovchi strategik instrument sifatida baholash zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rezervalar va baholangan majburiyatlarni shakllantirishda noaniqlik omili markaziy o'rin egallaydi. Noaniqlik darajasining yuqoriligi baholash jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. IAS 37 standartida baholangan majburiyatlarni e'tirof etish uchun majburiyatning mavjudligi, iqtisodiy resurslarning chiqib ketish ehtimoli va summani ishonchli baholash imkoniyati talab etiladi (IAS 37, 2023). Biroq amaliyotda aynan uchinchi mezon, ya'ni majburiyat summasini ishonchli baholash eng murakkab masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Epstein va Jermakowicz (2023) fikriga ko'ra, baholangan majburiyatlarni hisoblashda professional mulohaza muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari ham ushbu xulosani tasdiqladi. Chunki korxonalarda sud da'volari, kafolat xarajatlari yoki ekologik majburiyatlar bo'yicha aniq ma'lumotlar mavjud bo'lmagan hollarda mutaxassislarning ekspert baholari asosiy axborot manbai sifatida xizmat qiladi. Biroq ekspert baholariga haddan tashqari bog'liqlik subyektivlik xavfini oshiradi.

Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida rezervalar va baholangan majburiyatlarni baholashda statistik modellar hamda aktuar yondashuvlardan foydalanishni kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sug'urta sohasida uzoq yillardan buyon qo'llanib kelinayotgan aktuar hisob-kitoblar risklarni aniqroq baholash va ehtimoliy xarajatlarni prognozlash imkonini bermoqda (Rahimov, 2022). Tadqiqot natijalari sug'urta amaliyotidagi ushbu yondashuvlarni boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga ham joriy etish mumkinligini ko'rsatdi.

Muhokama natijalariga ko‘ra, rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olish tizimida diskontlash mexanizmlarining o‘rni ham alohida ahamiyatga ega. Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qiymatini aniqlash korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini aks ettirish imkonini beradi. Xalqaro amaliyotda diskontlash usullaridan keng foydalanilayotgan bo‘lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlar amaliyotida bu jarayon hali to‘liq shakllanmagan (PwC, 2024). Shu sababli diskontlash stavkalarini aniqlashning yagona metodologik asoslarini ishlab chiqish zarur.

Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalarni rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobiga integratsiya qilish istiqbollari ham baholandi. Olingan natijalar sun‘iy intellekt, mashinali o‘qitish va Big Data texnologiyalari yordamida ehtimoliy majburiyatlarni prognozlash aniqligini oshirish mumkinligini ko‘rsatdi. Masalan, tarixiy ma‘lumotlar, iqtisodiy ko‘rsatkichlar va risk omillarini birgalikda tahlil qilish orqali rezervlar hajmini iqtisodiy jihatdan asoslangan holda shakllantirish imkoniyati yaratiladi (KPMG, 2024).

Bundan tashqari, ichki audit va nazorat tizimlarining rezervalar hisobidagi ahamiyati ham yuqori ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ichki nazorat mexanizmlari rivojlangan korxonalarda rezervalar va baholangan majburiyatlarning aniqlik darajasi yuqori bo‘ladi. Bu esa moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi va shaffofligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida rezervalar va baholangan majburiyatlarni takomillashtirishning quyidagi ustuvor yo‘nalishlari taklif etiladi:

1. IAS 37 talablarini amaliyotga to‘liq joriy etish va ularning qo‘llanilishi ustidan monitoringni kuchaytirish;
2. Baholash jarayonlarida statistik va aktuar yondashuvlardan keng foydalanish;
3. Uzoq muddatli majburiyatlarni baholashda diskontlash mexanizmlarini majburiy qo‘llash;
4. Sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalarini hisob tizimiga integratsiya qilish;
5. Ichki audit va nazorat tizimlarini takomillashtirish;
6. Rezervalar va baholangan majburiyatlarni korporativ risk-menejment tizimi bilan integratsiyalash.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olishning zamonaviy yondashuvlari korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, risklarni kamaytirish va moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ularni korporativ boshqaruv va risklarni boshqarish tizimlari bilan integratsiyalash mazkur hisob obyektlarining amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobi korxonalar moliyaviy boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatdi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda tavakkalchiliklar va noaniqliklarning ortib borishi korxonalardan kelajakdagi majburiyatlarni oldindan baholash hamda moliyaviy hisobotlarda haqqoniy aks ettirishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan rezervalar va baholangan majburiyatlarni hisobga olish moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi va shaffofligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida IAS 37 standarti talablariga muvofiq baholangan majburiyatlarni e'tirof etish mezonlari, ularni baholash usullari hamda sug'urta zahiralari bilan bog'liq amaliy jihatlar o'rganildi. Natijalar rezervalar va baholangan majburiyatlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, moliyaviy risklarni kamaytirish va manfaatdor tomonlarni sifatli axborot bilan ta'minlashda muhim vosita ekanligini tasdiqladi.

Tahlillar asosida rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida xalqaro standartlarni keng joriy etish, diskontlash mexanizmlaridan foydalanishni rivojlantirish, aktuar va statistik baholash usullarini qo'llash, sun'iy intellekt hamda Big Data texnologiyalaridan foydalanish va ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish zarurligi asoslandi.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi moliyaviy hisobotlarning sifati va taqqoslanuvchanligini oshirish, korxonalarining moliyaviy risklarga chidamliligini kuchaytirish hamda investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, rezervalar va baholangan majburiyatlar hisobining xalqaro talablarga mos

ravishda rivojlantirilishi mamlakat iqtisodiyotining global moliyaviy tizimga integratsiyalashuvini jadallashtirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. IAS 37. International Accounting Standards Board (IASB). London, 2023.
2. IFRS 17. International Accounting Standards Board (IASB). London, 2023.
3. International Financial Reporting Standards Foundation. *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation, 2018.
4. International Accounting Standards Board. *IAS 1 Presentation of Financial Statements*. London: IASB, 2023.
5. International Accounting Standards Board. *IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. London: IASB, 2023. □ O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2016.
6. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2021.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-son Qarori "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish bo'yicha me'yoriy hujjatlar to'plami. Toshkent, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Buxgalteriya hisobi milliy standartlari. Toshkent, 2023.
10. Intermediate Accounting. Kieso D., Weygandt J., Warfield T. Wiley, 2020.
11. Interpretation and Application of IFRS Standards. Epstein B.J., Jermakowicz E.K. Wiley, 2023.
12. Hasanov B.A. *Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari*. Toshkent: Iqtisodiyot, 2023.
13. Rahimov Sh.R. *Sug'urta hisobi va auditi*. Toshkent: Moliya, 2022.
14. Tashnazarov A.X. *Sug'urta faoliyatini moliyaviy boshqarish*. Toshkent: Fan, 2021.
15. Needles B., Powers M. *Financial Accounting*. Boston: Cengage Learning, 2022.

16. Schroeder R., Clark M., Cathey J. *Financial Accounting Theory and Analysis*. New York: Wiley, 2021.
17. Alexander D., Britton A., Jorissen A. *International Financial Reporting and Analysis*. London: Cengage Learning, 2022.
18. Atrill P., McLaney E. *Financial Accounting for Decision Makers*. London: Pearson Education, 2021.
19. Elliott B., Elliott J. *Financial Accounting and Reporting*. London: Pearson Education, 2023.
20. KPMG. *Insights into IFRS*. London, 2024.
21. PwC. *Insurance Accounting Guide*. London, 2024.
22. Deloitte. *IAS Plus – IFRS Resources and Guidance*. London, 2024.
23. International Association of Insurance Supervisors. *Insurance Core Principles*. Basel, 2023.
24. Insurance Europe. *European Insurance in Figures*. Brussels, 2024.